

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15238138>

ПОТЕНЦІАЛ ФІЛЬМУ А. ГАРЛЕНДА
«ЧОЛОВІЧИЙ РІД» У ПРАКТИЦІ КІНОТЕРАПІЇ

Людмила КОРНЄЄВА

(НДУ ім. Миколи Гоголя, Україна)

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6229-8194>

Liudmila Kornieieva. Potential of A. Garland's film 'Men' for the practice of film therapy. Alex Garland's 2022 film "Men" is of interest both from its psychological and even obviously "psychotherapeutic" storyline, and from the rich potential that this film has for use in the practice of film therapy. The storyline of the film can be considered as an artistic-figurative reproduction of psychotherapy. Through successive episodes of such psychotherapy, the main character passes, psychologically traumatized by the death of her husband, who had previously expressed suicidal intentions. It is necessary to separate the psychological interpretation of the behavior of characters, and the use of the film and its episodes as audiovisual material for the practice of film therapy. When it comes to film therapy, the main attention should be focused not on the plot as such but on the problem, the client's request, and the techniques that the psychotherapist plans to use in his work.

Keywords: *film therapy, cinema therapy, psychotherapy, Alex Garland, "Men".*

Формування «етики піклування», якій присвячена ця конференція, відбувалось на межі психології, соціології та фемінізму, тобто тих сфер, якими й займалась її засновниця Керол Гілліган, – клінічна психологиня за базовою освітою, докторка з соціальної психології та авторка роботи «Іншим голосом. Психологічна теорія та розвиток жінок» (англ. *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*, 1982). Звідси очевидним є й тісний зв'язок етики піклування та психотерапії, особливо у тих випадках, коли йдеться про терапію жіночих психологічних травм та проблем.

Одним із сучасних напрямів психологічного консультування та психотерапії є кінотерапія. Доволі змістовний і порівняно недавній огляд її принципів та застосування був проведений італійськими науковцями, які зібрали й підсумували результати 38 прикладів як теоретичного обґрунтування, так і практичного використання аудіовізуальних текстів у клінічній психології та психотерапії (Sacilotto, Salvato, Villa, Salvi, Bottini, 2022). Варто зазначити внесок у опрацювання теорії та практики кінотерапії й українських психологів, зокрема С. А. Красіна (Krasin, 2024). Застосування фільмотренінгу в підготовці фахівців в українських закладах освіти розробляє Ю. В. Вінтюк (Vintyuk, 2024).

Метою даної публікації є аналіз кінотерапевтичного потенціалу фільму «Чоловічий рід» (“Men”, 2022) британського режисера Алекса Гарленда. Мати режисера Керолайн Гарленд (у дівоцтві Caroline Medawar) – професійний психоаналітик. Дід Гарленда за батьком був лікарем-терапевтом. Дід же Алекса Гарленда за матір’ю – видатний біолог-імунолог, лауреат Нобелівської премії по фізіології та медицині, засновник трансплантології Пітер Брайан Медавар (Peter Brian Medawar). Тож схильність А. Гарленда до висвітлення у художніх творах психологічної проблематики цілком може бути пояснена родинною інтелектуальною атмосферою.

Специфічна тема біотехнологічних трансформацій та психологічних аспектів їх сприйняття властиві вже дебютній кінострічці А. Гарленда “Ex Machina” (2014). Разом з тим, презентація вже класичної для художньої культури теми робота-гуманоїда у фільмі “Ex Machina” відбувається у відмінному від традиційного гендерному ракурсі. Одна з рецензій на фільм А. Гарленда “Ex Machina” була розміщена у Journal of Feminist Family Therapy (Killian, 2015). Хоча я і не погоджуюсь з деякими твердженням її авторки Kyle D. Killian, зокрема, з тим, що саме “Nathan fancies himself a god: Creator, and destroyer, of worlds. In a sense, he is the deus ex machina” (Killian, 2015, p. 157), однак у даному разі більш важливо те, що до фільму А. Гарленда приверталась увага читачів спеціалізованого журналу феміністської сімейної терапії. З’являлись й більш глибокі дослідження гендерної

проблематики у творчості А. Гарленда. Тему “Ех Machina” саме як насилля над жінкою представляє, наприклад, Cynthia R. Charman у своїй роботі «Жінки, створені у чоловічому раю: критичний аналіз оповіді про едемський сад та “Ех Machina” Алекса Гарленда» (Charman, 2022).

У фолк-хорорі «Чоловічий рід» (англ. “Men”, 2022), який Алекс Гарленд зняв за власним сценарієм, тема насильства над жінкою була подана вже у підкреслено психологічному ракурсі. Те, що відбувається між головною героїнею Харпер і її чоловіком Джеймсом, та подальший важкий процес виходу жінки зі стану посттравматичного стресового розладу (ПТСР) попри всю специфіку хорор-жанру є цілком реалістичним. Джеймс здійснює різнопланові насильницькі дії щодо своєї дружини. Він відмовляє їй у праві на приватність, намагається контролювати кожную її дію: відбирає телефон і вимагає розблокувати його, щоб прочитати обмін повідомленнями з подругою. Джеймс вдається і до такої мерзенної форми психологічного насильства як шантаж суїцидом. Зрештою, він вдається й до фізичного насильства. Попри усі ці вкрай насильницькі, агресивні морально і фізично дії, Джеймс ще й наполягає на тому, що жертва – він. Трагічний розвиток подій призводить до важкої психологічної травматизації жінки.

Подальші епізоди фільму Алекса Гарленда «Чоловічий рід» дуже нагадують психотерапевтичну практику. Маємо клієнтку, – це жінка, яка психологічно травмована у тому числі питанням: чи не може смерть чоловіка трактуватись як частково її відповідальність або навіть провина? В сценарії умовної психодраматичної сесії вона – протагоніст. Ролі ж психотерапевта цілком може відповідати подруга, з якою Харпер підтримує зв'язок під час свого усамітнення (умовного ретриту) у сільській місцевості. З нею Харпер ділиться усіма деталями та подробицями своїх переживань. Саме ця жінка заздалегідь звертає увагу героїні на сокиру, якою Харпер символічно, але дієво, має відтяти свою психологічну травму. Ця жінка з'являється біля Харпер і на момент завершенню умовної психотерапії.

Сама ж ця «психотерапія» у форматі, що нагадує психодраму, проходить протягом кількох умовних сесій, які складають три різні етапи або акти дії. Актор

Рорі Кіннір уособлює різні ракурси особистості Джеймса і по черзі відіграє ймовірні ситуації стосунків Харпер з чоловіком. Крім того, сюжет насичений алюзіями до всієї історії взаємин чоловічого та жіночого начал та символікою народження і смерті: у фільмі є й «райське дерево» з плодом спокуси, і Зелений чоловік (foliate head), і Шіла-на-гіг. Детальніше про триразове представлення одних і тих самих символічних чоловічих образів та поступове звільнення героїні фільму від травматичного переживання йдеться у моєму відео-есе https://youtu.be/gJWR2N_3EAs.

Окрім цікавої «психотерапевтичної» сюжетної лінії у фільмі А. Гарленда «Чоловічий рід» ще й багато матеріалу, придатного для використання у реальній практиці кінотерапії (фільмотерапії). Слід відразу наголосити на необхідності чіткого розрізнення аналізу сюжетної лінії фільму, його психологічної проблематики, – і використання фільму та його образів в якості *матеріалу* для проведення психотерапії. У першому разі ми аналізуємо сюжетну лінію, поведінку героїв, явні й приховані психологічні мотиви їх поведінки тощо. Якщо ж йдеться про кінотерапію як прийом або метод – то на першому плані має бути клієнт і його проблема та запит.

Однією із ймовірних складових роботи психотерапевта з клієнткою, що звертається за психологічною допомогою у ситуації, схожій до тієї, у яку потрапляє героїня фільму «Чоловічий рід», є, наприклад, пошук об'єктів, ситуацій та переживань, які можуть збільшувати досвід позитивних емоційних переживань і тим самим витіснити увагу до травматизуючих подій, зменшувати тривалість їх переживань. З цією метою можуть бути використані фрагменти, коли Харпер відчуває і переживає єдність з природою (таймінг 17:00 -18:10) та коли Харпер грає на фортепіано (таймінг 29:30 – 30:35). До першого з них психотерапевт може поставити питання: «Чому жінка починає посміхатись у цих кадрах? Що саме впливає на зміну її настрою?» Ймовірно, клієнтка скаже про роль природи у зміні настрою героїні. Отримавши очікувану відповідь, психотерапевт має уточнити: «Природа сама допомагає Харпер, чи жінка робить крок назустріч, звертає увагу на красу

навколишнього світу?» Таке уточнення має на меті спонукати клієнтку робити власні активні кроки, шукати вихід з важкого стану, помічати шанси. Можна використати також епізод з тунелем, який триває до 21:10 і у якому голос жінки і його відлуння доповнює, розширює її попередній емоційний досвід з відчуттям природи. Ймовірні питання: «Що робить Харпер, входячи до тунелю? Чи можна сказати, що тепер Харпер вже не просто робить крок назустріч світу, а й проявляє власну ініціативу?»

Ймовірне наступне питання до клієнтки: «Чому ж режисер не завершив фільм на цьому раптовому відчутті героїнею гармонії зі світом? Чому на протилежному боці тунелю знову з'являється чоловіча постать?» Питаннями психотерапевт має вивести клієнтку на розуміння, що хоча блаженство і гармонія, які щойно пережила героїня не є легко досяжним станом, але до стійкого переживання такої гармонії можна дійти, відпрацювавши свої психологічні проблеми, остаточно звільнившись від негативного впливу відчуття провини й відповідальності за чужі вчинки. Інші епізоди фільму А. Гарленда дають багато матеріалу для такої психотерапевтичної роботи.

References:

- Chapman, C. R. (2022). Built Women in Men's Paradises: A Critical Analysis of the Garden of Eden Narrative and Alex Garland's *Ex Machina*. *The Journal of Religion and Popular Culture*, Vol. 34, no. 3, 2022, 147–71.
- Killian, K. D. (2015). "Ex Machina": Director and Writer: Alex Garland. 2015. *Journal of Feminist Family Therapy* 27, 3-4, 156–157.
- Krasin, S. A. (2024). *Vstup do rezhy`sovanoyi fil`moterapiyi* [Introduction to rejuvenated filmotherapy]. Kharkiv : FOP Zaxarenko V.V. (in Ukrainian).
- Sacilotto, E., Salvato, G., Villa, F., Salvi, F., & Bottini, G. (2022). Through the Looking Glass: A Scoping Review of Cinema and Video Therapy. *Frontiers in Psychology*, 2022, 12, 732246. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.732246>
- Vintyuk, Yu. V. (2024). Zastosuvannya fil`motreningiv u pidgotovci faxovy`x psy`xologiv [The use of filmotraining in the preparation of professional psychologists]. *Visny`k nauky` ta osvity`*, 8(26), Retrieved from : <http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/14563/14633> [in Ukrainian].